

HARBIY XIZMATCHILARDA STRESSNING NAMOYON BO'LISHI

Majidov Elyorbek Ismonjonovich

Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149772>

Annotatsiya. ushbu maqolada harbiy xizmatchilarini amaliy tayyorlashning psixologik jihatlari va ularning stress holatidan chiqish mexanizmlarining mohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Psixo-emotsional stress, harbiy xizmatchilarda stress, gomeostaz, geterostaz, stress belgilari, stress reaksiyasini o'lchash, stress profilaktikasi.

Annotation: the article explores psychological sides of preparing military officers to combat activities and present mechanisms of getting out stress situation.

Key words: psycho-emotional stress, stress in military personnel, homeostasis, heterostasis, stress symptoms, measurement of stress reaction, stress prevention.

Аннотация: в данной статье отражается психологическая подготовка военнослужащих к боевым действиям и механизм выхода из стрессовых ситуаций.

Ключевые слова: психо-эмоциональный стресс, стресс у военнослужащих, гомеостаз, гетеростаз, симптомы стресса, измерение стрессовой реакции, профилактика стресса.

So'nggi yillarda jahon ilmiy adabiyotlarda kasbiy stress muammosi bo'yicha ko'plab nashrlar paydo bo'ldi. Jumladan harbiy xizmatchilarda kuzatiladigan stress mavzusini tadqiq qilish aktual masalaga aylandi. Kasbiy stress bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar rus olimlari L.N. Artamonova, M.A. Bagriy, V.A. Bodrov, N.G. Garanyan, D.S. Gorbatov, L.G. Dikaya, E.R. Isaeva, A.B. Leonova, E.A. Kolotilshchikova, V.V. Semkin, V.I. Shchedrov[1] shuningdek boshqa chet el olimlari C.B. Kasl, F. Lyutens, E.J. Mak Maykl, T. Coks, R. Lazarus, K. Makkay[2],[4] izlanishlarida ko'rib chiqilgan.

Harbiy xizmat insonga yuqori jismoniy va psixologik talablarni qo'yadi, chunki ekstremal sharoitlarda xizmat vazifalarini bajarish psixo-emotsional stress bilan bog'liqdir. V. Kannon, R. Lazarus, G. Selye o'z izlanishlarida - umumiy moslashish sindromi, stress va uning turlari (fiziologik va psixo-emotsional) ning keng qamrovli (ilmiy rivojlanish davri uchun) tavsiflarini bergan. Psixologik stress insonning tashqi dunyo bilan o'ziga xos o'zaro ta'siriga javob sifatida, gomeostazning (S. Bernardning fikriga ko'ra, tananing ichki muhitining doimiyligi) vaqtincha buzilgan holati sifatida qaraladi [6].

G. Selyening fikriga ko'ra psixologiyada stressni tushunishning ikkita asosiy yondashuvi mavjud, ular gomeostaz va geterostaz deb ataladi. Gomeostaz yondashuvi, klassik va eng qat'iy yondashuv sifatida, G. Selye tomonidan keng tarqalgan "umumiy moslashish sindromi" kontseptsiyasiga asoslanadi, unga ko'ra stress tananing fiziologik va psixologik reaksiyalarining o'ziga xos bo'lmagan, tananing har qanday reaksiyalari paytida paydo bo'ladigan xususiyatlari (elementlari) hisoblanadi.; Stressning tuzilishida umumiy moslashish sindromi sifatida bir nechta kichik sindromlar ajralib turadi - hissiy, vegetativ, kognitiv va ijtimoiy-psixologik. Geterostaz yondashuvida - zamonaviy, klassik bo'lmagan ilmiy tamoyillarga muvofiq rivojlanayotgan - stress "super moslashish sindromi" sifatida, insonning o'zini o'zi rivojlantirish va o'zini o'zi anglashning zaruriy sharti sifatida o'rganiladi (T.G. Boxai)[1],[5].

Stressning ta'siri odamning xatti-harakatlaridagi vaqtinchalik yoki doimiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Stressli vaziyatlar psixologik o'zini o'zi boshqarish tizimiga haddan tashqari stressni keltirib chiqaradigan va hissiy taranglikning rivojlanishiga olib keladigan omillar sifatida qaraladi. Psixologik stressni keltirib chiqaradigan vaziyatlar juda xilma-xildir. Bularga, xususan, ekstremal

sharoitlar, ayniqsa, ularga o'rganmagan odamlar orasidagi sharoitlar kiradi. Uzoq muddatli, tez-tez takrorlanadigan umidsizlik ham stressga olib kelishi mumkin. Muayyan ta'sirning stressli tabiati ko'pincha uning mazmuni bilan emas, balki insonning psixologik xususiyatlari bilan ham belgilanadi. Insonning turli ta'sirlarga tolerantlik darajasi ham turlicha.

Harbiy xizmatchilarning kasbiy faoliyati ko'plab stressli vaziyatlar bilan bog'liq bo'lib, ularning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar bilan belgilanadi: 1) hayot uchun xavfli sharoitlarda xizmat vazifalarini bajarish; 2) ish vaqtining maxsus nizomlari; 3) turli boshqaruv tizimlariga kiritish: "odam - odam", "odam - odam - mashina", "odam - texnologiya", "odam - belgi"; 4) ijtimoiy va kasbiy harakatchanlikning yuqori dinamikasi[7].

Harbiy xizmatchi bunday vaziyatlarga tayyor bo'lishi kerak. Stress omillariga qarshi turish uchun u ma'lum darajada stressga chidamli bo'lishi kerak. Ofitserni bo'lajak xizmatga tayyorlash tizimi uning tanlagan mutaxassisligi bo'yicha aniq sharoitlarga psixologik tayyorgarligini ta'minlaydi. Ushbu jarayonni takomillashtirish uchun harbiy psixologlar o'zaro ta'sirning qiyin vaziyatlarida, hissiy (ruhiy) taranglik, jangovar stress, professional stress, stressga chidamlilik muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradilar.

Harbiy xizmatdagi shaxsda hayotiy stressning nazariy modelining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: zobitning hayotiy muhitida (ish va umumiy ijtimoiy) stressni keltirib chiqaradigan omillar to'plami, ofitserning individual va shaxsiy xususiyatlari, xarbiylarda stressga javob berish uslublari. Yashash muhitidagi stress omillari deganda biz harbiy xizmatchining shaxsiyatiga stressli ta'sir ko'rsatadigan **xizmat** va **umumiy ijtimoiy omillar** to'plamini tushunamiz. Hayotiy stressni o'rganish (A.Ya. Antsupovning "Hayotdagi stress testi" dan foydalangan holda) zobitlar past, o'rta va yuqori stress intensivligi bo'lgan guruhlariga bo'linganligini ko'rsatdi.

Umumiy ijtimoiy omillar - bu zobit faol ishtirok etadigan jamiyatning asosiy sohalaridagi omillar (ijtimoiy-iqtisodiy, oilaviy, ijtimoiy va siyosiy). A.M. Jukov tahlil natijasida 5 ta umumiy ijtimoiy omil mavjudligini aniqladi.

Xizmat omillari - bu harbiy xizmatchining shaxsiyatiga ta'sir qiluvchi harbiy tashkilot omillari.

Turli tadqiqotlar natijasida olimlar stressning quyidagi belgilarini aniqladilar:

Somatik belgilar, hissiy belgilar va xulq-atvor belgilari

Serebryakovaning hulosalariga ko'ra stressga qarshi kurashish, turli xil profilaktika choralarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali unga qarshi kurashish muammosi, shuningdek, stress holatlarini operativ tartibga solish (tuzatish) usullari va vositalari inson haqidagi ilmiy bilimlarning turli sohalarida olimlarning e'tiborini tortadi. Stressning oldini olish usullaridan biri stress reaksiyasini o'lchashdir. Olimlar stress reaksiyasini o'lchash uchun quyidagi usullarni aniqladilar[5]: **Kimyoviy o'lchash usullari**, masalan, turli gormonlar uchun laboratoriya qon testlari. **Elektromiyografik usullar (EMG)** - stress reaksiyasining chiziqli mushaklarga ta'sirini baholash. **Gemodinamik o'lchash usullari**. Stress reaksiyasining yurak va qon tomir tizimiga ta'sirini baholashni ta'minlaydi. Bu erda eng keng tarqalgan baholash mezonlari periferik qon oqimi va yurak tezligidir. **Elektrodermal o'lchash usullari**. Ular stressning terining elektr xususiyatlariga ta'sirini baholashdan iborat (masalan, terining galvanik qarshiligi - GSR; teri salohiyati - CP). **Psixologik usullar**. Stress reaksiyasining "psixologik" ta'sirini aniqlash bilan bog'liq.

Stressli vaziyatlarda funktsional holatlarni boshqarish muammosini o'rganishda olimlar ikkita yo'nalishni ajratib ko'rsatishadi.

Birinchi yo'nalish - profilaktika. Stressni yengib o'tishga inson va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirish, sub'ekt va ob'ektning o'zaro moslashuvi orqali erishish mumkin.

Ikkinchi yo'nalish muayyan odamda stressni yengish muammosini hal qilishni, uning o'zgartirish usullari va vositalarini qo'llash, uning funktsional holatini va faoliyatini normallashtirish orqali stressorga reaksiyaning individual xususiyatlarini hisobga olishni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вохан, Т.Г. Культурно-исторический подход к стрессу и стрессоустойчивости: автореф. дисс. доктора психологических наук Текст. / Т.Г. Вохан. Томск – 2008г.
2. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы Текст. / В.А. Бодров. 1995г.
3. Кокс Т. Стресс Текст. / Т. Кокс. Медицина, 1981г.
4. Лазарус, Р. Теория стресса и психофизиологические исследования Текст. / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс / под ред. Л. Леви. Л.: Медицина.
5. Сербянкova Т.А. Психология стресса: Учебное пособие.-Новгород, 200г.
6. Селье, Г. Очерки об адаптационном синдроме Текст. / Г. Селье. М.: Медицина, 1960 г.
7. Утюганов, А. А. Особенности смысловой сферы военнослужащих, переживших боевой стресс: автореф. дисс. доктора психологических наук Текст. / Утюганов, А. А. - Томск. 2011г.